

MD

12. MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

„DOCENT DR MILENA DALMACIJA“

zajedno sa

2. PROLEĆNOM ŠKOLOM UNAPREĐENIH TRETMANA
OTPADNIH VODA - SMARTWATERTWIN

KNJIGA RADOVA

01-03.04.2025.
Novi Sad

Organizatori

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

**Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu
životne sredine**

Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija"

SmartWaterTwin HE Project

KNJIGA RADOVA

IZDAVAČ
GLAVNI UREDNIK

**12. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine
„Docent dr Milena Dalmacija“
Prirodno-matematički fakultet, UNS
dr Đurđa Kerkez, dr Dunja Rađenović,
dr Dragana Tomašević Pilipović**

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Mатице српске, Нови Сад

502.17(082)

МЕМОРИЈАЛНИ научни skup из заштите животне средине "Доцент др Милена Далмација" (12 ; 2025 ; Нови Сад)

Knjiga radova [Elektronski izvor] / 12. memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine "Docent dr Milena Dalmacija" zajedno sa 2. prolećnom školom unapređenih tretmana otpadnih voda - SmartWaterTwin, 01. - 03. 04. 2025, Novi Sad ; [glavni urednici Đurđa Kerkez, Dunja Rađenović, Dragana Tomašević Pilipović]. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2025. - 1 elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7031-712-3

1. Пролећна школа унапређених третмана отпадних вода - SmartWaterTwin (2 ; 2025 ; Нови Сад)
а) Животна средина - Заштита - Зборници

COBISS.SR-ID 167381001

Naučni odbor:

- dr Miladin Gligorić, redovni profesor u penziji, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
- dr Jasmina Agbaba, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Srđan Rončević, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dragan Radnović, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dušan Mrđa, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Milena Bečelić-Tomin, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Miljana Prica, redovna profesorka, FTN, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Snežana Maletić, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dejan Krčmar, redovni profesor PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Aleksandra Tubić, redovna profesorka PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Vladimir Beškoski, redovni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
- dr Nataša Đurišić Mladenović, vanredna profesorka, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

Organizacioni odbor:

- dr Đurđa Kerkez, vanredna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dragana Tomašević Pilipović, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Anita Leovac Mačerak, docentkinja, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Vesna Pešić, docentkinja PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Nataša Slijepčević, naučna saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Nataša Duduković, asistentkinja sa doktoratom, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dunja Rađenović, naučna saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Jasmina Nikić, naučna saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Tijana Marjanović, istraživač saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- MSc Jovana Pešić, istraživač saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Aleksandra Kulić Mandić, istraživač saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- MSc Marija Maletin, istraživač saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- Nada Popsavin, stručna saradnica za odnose sa javnošću, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

PREGLED METODA EKSTRAKCIJE EKSTRA POLIMERNIH SUPSTANCI IZ MULJA I NJIHOVA DALJA PRIMENA

Dragana Žmukić, Anita Leovac Maćerak, Nataša Duduković, Nataša Slijepčević, Dragana Tomašević Pilipović, Aleksandra Kulić Mandić, Đurđa Kerkez

*Univerzitet u Novom Sad, Prirodno-Matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, Srbija
e-mail: dragana.zmukic@dh.uns.ac.rs*

Izvod

Mulj nastao na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda predstavlja pogodan resurs za dobijanje biopolimera koji pronalaze svoju primenu u industriji omogućavajući primenu koncepta cirkularne ekonomije. Posebna pažnja je usmerena na ekstrakciju ekstrapolimernih susptanci (EPS) koje nastaju kao proizvod mikrobiološkog delovanja bakterija iz mulja. Osnovnu strukturu EPS čine polisaharidi, proteini, huminske susptance i lipidi. EPS imaju sposobnost formiranja hidrogelova što ih svrstava u potencijalne biomaterijale. Metode ekstrakcije EPS se mogu podeliti na fizičke (centrifugiranje, zagrevanje, ultrazvuk, mikrotalasi), hemijske, (upotreba kiselina i baza), i biološke metode (enzimi) kao i kombinovane metode. Svojstva dobijenih biopolimera zavise od metoda ekstrakcije, što predstavlja dodatni izazov. U ovom radu dat je pregled metoda ekstrakcije sa kritičkim osvrtom, kao i potencijalna primena EPS.

Ključne reči: mulj, eksta polimerne susptsance, ekstrakcija

Uvod

Mulj nastao na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda je organski suspstrat koji može sadržati patogene, bakterije, teške metale i druge štetne komponente. Nekontrolisano odlaganje mulja može biti štetno po zdravlje ljudi i životnu sredinu, a takođe i veoma neisplativo u pogledu ekonomskih troškova na samom postrojenju. Međutim, mulj može poslužiti kao pogodna sirovina za dobijanje proizvoda koji mogu imati primenu u poljoprivredi i industriji. Jedna od korisnih komponenti iz mulja su ekstra polimerne susptance (EPS) koje luče bakterijski konzorcijumi tokom metabolizma. Ekstra polimerne susptance se sastoje od mešavine proteina, polisaharida, lipida, huminskih kiselina i dezoksiribonukleinskih kiselina (DNK). Prema vezivnoj sposobnosti mogu se podeliti na tri sloja: rastvorljivi EPS (SB-EPS), slabo vezani EPS (LB-EPS) i čvrsto vezani EPS (TB-EPS) koji je odgovoran za čvrstu polimernu strukturu EPS. EPS doprinosi početnoj agregaciji mikrobnih ćelija vršeći različite funkcije bio-agregata kao što je održavanje mehaničkih i strukturnih sposobnosti. Posebna pogodnost kod EPS jeste mogućnost formiranja hidrogelova. Hidrogelovi predstavljaju umrežene 3D strukture sastavljene od hidrofinskih polimernih lanaca specifičnih fizičko-hemijskih svojstava (bubrenje, hemijska i mehanička stabilnost, biokompatibilnost, netoksičnost) Kako bi se na adekvatan način ekstrahovale EPS iz mulja, potrebno je odabrati metodu ekstrakcije koja neće dovesti do ćelijske lize i narušavanja strukture EPS. Metode ekstrakcije se mogu podeliti na fizičke, hemijske i biološke. Fizičke metode podrazumevaju centrifugiranje, ultrazvuk, mikrotalase i zagrevanje. Hemijske metode se mogu podeliti na alkalne i kisele u zavisnosti da li se kao reagensi koriste kiseline ili baze. Biološka ekstrakcija uključuje primenu enzima [1], ali se

ređe koristi u odnosu na prethodne dve metode. Postupak ekstrakcije u mnogome može da utiče na strukturu EPS i njegove karakteristike što dalje ima uticaja i na samu primenu. Ekstra polimerne supstance mogu da se primenjuju u industrijske svrhe kao hidrogelovi, biosorbenti, u građevinskoj industriji za učvršćavanje cementa i inhibitori plamena. U ovom radu, izvršen je pregled literature koji se odnosi na metode ekstrakcije EPS iz mulja, kao i korelaciju odabranih metoda i karakteristika dobijenih biopolimera.

Eksperimentalni deo

Ekstra polimerne supstance kao što je već ranije rečeno se mogu ekstrahovati fizičkim, hemijskim, biološkim postupcima i kombinovanim metodama. Svaka od metoda može uticati na prinos EPS i njihove karakteristike.

Od fizičkih metoda centrifugiranje je jedna od najkorištenijih zbog svoje jednostavnosti i sposobnosti da ne izazove lizu ćelija.

Metodom toplotne ekstrakcije moguće je ekstrahovati LB-EPS i TB-EPS iz aktivnog mulja. Temperature na kojima se vrše ekstrakcije se kreću u opsegu od 80-100°C [2,3].

Jedna od fizičkih metoda ekstrakcije je primena ultrazvuka. Ovom metodom je moguće iz aktivnog mulja ekstrahovati LB-EPS sloj centrifugiranjem, dok se TB-EPS sloj ekstrahuje centrifugiranjem i ultrazvučnom obradom [4]. Ultrazvučni tretman se može primeniti sa dodatkom surfaktanta (tenzida) u cilju unapređenja ekstrakcije.

Primena mikrotalasa u ekstrakciji EPS podrazumeva izlaganje mulja mikrotalasima, u radu u kom su ekstrahovani polisaharidi iz mulja primenjeni su mikrotalasi 50-200 W [5]. Prilikom ekstrakcije EPS, ispitivani su i uslovi od 900 W sa vremenom od 150 sekundi [6]. Hemijski tretman ekstrakcije podrazumeva primenu hemijskih reagenasa. Jedan od često korištenih ekstrakcionih sredstava je etilendiamintetrasirćetna kiselina (EDTA). U radu Bouvren i sar., [7] ispitana je efikasnost ekstrakcije egzopolimernih supstanci primenom EDTA, gde se metoda centrifugiranja koristila kao kontrola. Jedna od pogodnosti primene EDTA ogleda se u sposobnosti da ne dovodi do lize ćelija. Problem korištenja EDTA jeste pojava rezidua koje potencijalno mogu da kontaminiraju ekstrakciju. Pored EDTA, mogu se koristiti i katjon izmenjivačke smole čiji je osnovni mehanizam delovanja razmena katjona. Od baznih tretmana najčešće se primenjuju natrijum hidroksid i natrijum karbonat. Alkalni tretman se primenjuje u cilju odvajanja kiselih grupa EPS [1].

Biološki tretman ekstrakcije predstavlja upotrebu enzima. U poređenju sa fizičkim i hemijskim metodama, enzimi mogu samo da ubrzaju uništavanje flokula mulja, ali i da ubrzaju rastvaranje velikih čestica organske materije. Ekstracelularni enzimi se mogu podeliti na enzime koji su u slobodnom stanju i enzime koji vezuju ćeliju. Kako bi se povećao sadržaj rastvorljivih proteina i polisaharida u mulju, vrši se predtretman dodatka enzima kao što su neutralna proteaza i alfa amilaza, a nakon toga se vrši ekstrakcija ultrazvukom [8]. Svaka od navedenih metoda može biti efikasna, ipak postoje i određena ograničenja. Kako bi se ta ograničenja prevazišla, primenjuju se kombinovane metode ekstrakcije EPS iz mulja. Kako bi se unapredila ekstrakcija mogu se kombinovati fizičke i hemijske metode kao što je na primer upotreba baze i ultrazvuka ili mikrotalasa [6]. Kako bi se utvrdila efikasnost ekstrakcije EPS, ispituje se sadržaj proteina i polisaharida kao i njihov odnos, kao jasan pokazatelj prisustva EPS. U cilju detekcije EPS koriste se analitičke metode kao što je metoda za određivanje proteina, polisaharida i huminskih supstanci (Lowry method) i metoda fenol-sumporne kiseline kao i FT-IR i TGA analiza.

Rezultati i diskusija

Prinosi ekstrakcije i sastav biomaterijala na bazi EPS zavisi od načina ekstrakcije odnosno od fizičkih i hemijskih karakteristika primenjenih metoda i hemikalija. Fizičkim tretmanom se remeti interakcija EPS i drugih komponenti u flokulama mulja, dok se hemijskim tretmanom menja osmotski pritisak u zidovima ćelija što dovodi do stvaranja biopolmera [6].

Centrifugiranje kao jedna od najprimenjivanijih metoda je efikasna u ekstrakciji spoljašnjeg sloja EPS, međutim smatra se neefikasnom za ekstrakciju unutrašnjeg sloja EPS. Međutim njena prednost se ogleda u tome što se ne upotrebljavaju hemikalije i što ne dovodi do ćelijske lize. Ipak, ova metoda zahteva dodatne korake i sinergiju drugih metoda kako bi se unapredila ekstrakcija..

Metoda ekstrakcije zagrevanjem spada u prve primenjivane metode koje se pominju u literaturnim radovima. Na visokim temperaturama, dolazi do disperzije flokula mulja što dovodi do kretanja molekula, ubrzavajući rastvaranje EPS [9]. Temperatura od 80°C se smatra optimalnom kako se ne bi narušila struktura proteina [2]. Ultrazvučna metoda ekstrakcije ima nekoliko prednosti kao što su nizak površinski napon, oštećenja nekovalentnih veza između EPS i ćelija, pojačano rastvaranje polimernih susptanci i oslobađanje intracelularnih polimera izazvano lizom ćelija. Ultrazvuk dezintegriše mulj solubilizacijom EPS. Međutim metoda nije pokazala visoku efikasnost ekstrakcije remeteći flokule mulja, pri čemu se velika količina EPS otpušta u tečnu fazu, što je dovelo do povećanja sadržaja rastvorljivih proteina [4]. Upotreba ultrazvuka sa surfaktantom može unaprediti ekstrakciju. Surfaktanti su površinski aktivne materije koje mogu da pospeše rastvaranje ekstrapolimernih susptanci [10], takodje njihovo dejstvo nije toksično. Ipak upotreba ultrazvuka na velikim skalama nije isplativa, što značajno ograničava metodu. Mikrotalasi kao i ultrazvuk zahtevaju potrošnju velike količine energije.

Hemijski tretmani u određenoj meri mogu biti efikasniji u odnosu na fizičke.

Upotreba EDTA dovodi do uklanjanja naelektrisanih dvovalentnih katjona unakrsno povezujući jedinjenja u EPS matricu [9]. Ipak, prilikom hemijskih tretmana potrebno je pronaći adekvatne zamene za hemikalije čija upotreba može biti štetna.

Biološki tretman gde su korišteni enzimi neutralne proteaze i alfa amilaze, nakon ekstrakcije ultrazvukom utvrđeno je povećanje proteina i polisaharida [8].

Kako bi se prevazišla ograničenja metoda, pogodne su kombinacije fizičkih i hemijskih metoda ekstrakcije. U prilog tome govori i rad Le i sar., [6] gde su ispitane fizičke metode, alkalna ekstrakcija (natrijum hidrokid i natrijum karbonat), kao i njihova kombinacija. Rezultati ovog istraživanja su pokazali da je prinos dobijenog EPS bio najviši prilikom primene natrijum hidroksida i zagrevanja. Takođe, sadržaj proteina je bio najviši primenom ove metode. Polisaharidi i huminske supstance se nalaze u spoljašnjoj strukturi EPS, najviši sadržaj polisaharida zabeležen je upotrebom ultrazvučnog signala a huminskih susptanci upotrebom natrijum karbonata. Odnos polisaharida i proteina kao jedan od parametara koji je praćen, bio je najviši pri upotrebi natrijum hidroksida i zagrevanja. Pokazatelj mogućnosti dalje upotrebe biopolimera su njihova termička svojstva. U poboljšanju termičkih svojstava važnu ulogu ima sadržaj proteina i huminskih supstanci što je u sprezi za metodom ekstrakcije.

U zavisnosti od metode ekstrakcije, dobijeni biopolimeri mogu pronaći svoju primenu u industriji. Ekstraćelijski polimeri slični alginatu (eng. ALE) koji se dobijaju od granulovanog mulja imaju potencijal primene hidrogelova. ALE formira hidrogelove sa rastvorom dvovalentnih katjona (CaCl_2) na pH 4.5. Jedna od mogućnosti je njihova upotreba u

industriji papira za premazivanje u cilju povećanja vodootpornosti kao i u mnoge druge industrijske svrhe.

EPS dobijen iz aerobno granulovanog mulja primenjuje se za poboljšanje očvršćavanja cementa. Održavanje površine cementa vlažnom, sprečava pucanje cementa usled sušenja. Upotreba EPS u građevinskoj industriji je jedan od koraka ka uspostavljanju ekološke održivosti u ovom sektoru.

EPS se može koristiti kao biosorbentni materijal, s obzirom da poseduje sposobnost sprečavanja prodora toksičnih susptanci koje ulaze u ćelije bakterija.

Halogeni usporivači plamena koji se komercijalno koriste mogu biti veoma štetni po zdravlje ljudi zbog mogućnosti nastanka dioksina i furana. Biopolimeri kao što su proteini, celuloza i hitin pokazali su se kao mogući inhibitori plamena stvarajući zaštitni sloj ugljenika. U istraživanjima koja su ispitivala mogućnost primene EPS kao inhibitora plamena, lanena tkanina presvučena ekstra polimernim supstancama koje su dobijene iz aerobno granulovanog mulja pokazala se efikasno [11].

Zaključak

Pregledom različitih metoda ekstrakcije ekstrapolimernih susptanci iz mulja može se zaključiti da je odabir metode veoma osetljiv korak. Metoda ekstrakcije ne sme da naruši strukturu polimera osiguravajući što veći prinos biopolimera odgovarajućih karakteristika. Jedan veoma važan parametar je i ekološka prihvatljivost metode. Potrebno je pronaći optimalne uslove u kojima bi se efikasno esktrahovali EPS uz korištenje manje invazivnih hemikalija, što predstavlja dodatni izazov. Do sada, sprega više metoda kao što su upotreba baza i fizičkih tretmana pokazala se kao efikasna. Ipak, potrebno je dodatno istražiti sve mogućnosti u pogledu strukture EPS kao i mehanizme interakcija EPS sa drugim komponentama kako bi se postojeće metode unapredile što bi trebalo da bude zadatak budućih istraživanja.

Literatura

- [1] Hu, T., Chen, X., Zhao, W., HE, S., Feng, L., Zhao, Q. (2024). To what content the chemical characteristics of sludge extracellular polymeric substances affect anaerobic digestion efficiency: A review, *Chem Eng J.*, 498, 155490.
- [2] Goodwin, J.A.S., Forster, C.F. (1985). A further examination into the composition of activated sludge surfaces in relation to their settlement characteristics. *Water Res.* 19, 527–533.
- [3] Li, X.Y., Yang, S.F. (2007). Influence of loosely bound extracellular polymeric substances (EPS) on the flocculation, sedimentation and dewaterability of activated sludge, *Water Res.* 41, 1022-1030.
- [4] Ruiz-Hernando, M., Vinardell, S., Labanda, J., Llorens, J., (2022). Effect of ultrasonication on waste activated sludge rheological properties and process economics. *Water Res.* 208, 117855.
- [5] Liu, J., Zhang, Z., Deng, Y., Chen, G. (2024). Effect of extraction method on the structure and bioactivity of polysaccharides from activated sludge, *Water Res.* 253, 121196.
- [6] Le, T.M., Lin, Y., Zhuang, W.Q., Jayaraman, K., Kim, N.K. (2025). Effects of extraction methods on the thermal stability of extracellular polymeric substances-based biomaterials from waste water sludge, *Environ Sci Technol.* 59, 4165-4177.
- [7] Bourven, I., Costa, G., Guibaud, G. (2012). Qualitative characterization of the protein fraction of exopolymeric substances (EPS) extracted with EDTA from sludge, *Bioresour Technol.* 104, 486-496.
- [8] Wang, W., Wang, L., Gao, X., Yang, T., LI, R. (2018). Distribution Characteristics of Extracellular Polymeric Substance Extracted from Dewatered Sludge Treated with Enzymes and Thermal Pressure, *Waste Biomass Valor.* 9, 1523-1533.
- [9] Ou, B., Hu, X., Yu, W., Meng, F., Li, W., Liang, S., Yuan, S., Duan, H., Hou, H., Xiao, K. (2025). Critical evaluation of extracellular polymeric substances extraction methods: Extraction efficiency, molecular characteristics, and heavy metals binding properties, *Sci Total Environ.* 959, 178345.

- [10] Cao, D.Q., Tian, F., Wang, X., Zhang, W.Y., Hao, X.D., Wang, Q.H. (2021). Recovery of polymeric substances from excess sludge: Surfactant-enhanced ultrasonic extraction and properties analysis, *Chemosphere*, 283, 131181.
- [11] Feng, C., Lotti, T., Canziani, R., Lin, Y., Tagliabue, C., Malpei, F. (2021). Extracellular biopolymers recovered as raw biomaterials from waste granular sludge and potential applications: A critical review, *Sci Total Environ.* 753, 142051.

Zahvalnica

This project has received funding from the *European Union's Horizon Europe research and innovation programme, Horizon Europe - Work Programme 2021-2022 Widening participation and strengthen in the European Research Area, HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02*, under grant agreement N [101060110], SmartWaterTwin

ISBN: 978-86-7031-712-3